

ОЗИҚ-ОВҚАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА МАМЛАКАТИМИЗНИНГ
ДОЛЗАРБ МАСАЛАСИ

Юсубжон Тажибоевич Додобоев

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10930203>

Аннотация. Мақолада, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда мамлакатимизнинг долзарб масаласини босқичма–босқич амалга оширишнинг содда методларини илмий-амалий жиҳатидан тадқиқот ўтказиб, амалиётга тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар: Озиқ-овқат хавфсизлиги, соғлом ва фаол ҳаёт кечирishi, исмоний, ижтимоий, иқтисодий имкониятлар, истеъмол эҳтиёжлари, меъёрлар, ишлаб чиқариш, кафолат, табиий ва моддий ресурслар, иқтисодий ва экологик бошқарув, рентабел, озиқ-овқат ва озуқа экинлари, деградация.

Аннотация. В статье с научной и практической точки зрения исследованы простые методы поэтапной реализации актуальной проблемы продовольственной безопасности нашей страны, а также разработаны практические рекомендации.

Ключевые слова: Продовольственная безопасность, здоровый и активный образ жизни, исламские, социальные, экономические возможности, потребительские потребности, стандарты, производство, гарантии, природные и материальные ресурсы, экономическое и экологическое управление, рентабельность, продовольственные и кормовые культуры, деградация.

Abstract. In the article, simple methods of step-by-step implementation of the urgent issue of food safety of our country were researched from a scientific and practical point of view, and practical recommendations were developed.

Keywords: Food security, healthy and active life, Islamic, social, economic opportunities, consumer needs, standards, production, guarantee, natural and material resources, economic and environmental management, profitability, food and feed crops, degradation.

Озиқ-овқат хавфсизлиги — аҳолининг барча қатламларини соғлом ва фаол ҳаёт кечирishлари учун жисмоний, ижтимоий, иқтисодий имкониятларини ҳисобга олган ҳолда, уларнинг истеъмол эҳтиёжларини тўлиқ қоплаш, хавфсизлик кўрсаткич меъёрларига мувофиқлигини таъминлаш, юқори озуқавий қийматга эга озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш шароитларини кафолатловчи давлатнинг иқтисодий ҳолати.

Озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда аҳолининг барча қатламлари соғлом ва фаол ҳаёт кечирishi учун табиий ва моддий ресурслардан фойдаланишнинг самарали иқтисодий ва экологик бошқарув тизимларини жорий қилиш.

Мамлакатимизда йил сайин кўпайиб бораётган аҳолини етарли миқдорда озиқ-овқат маҳсулотларига эга бўлиш имконияти билан таъминлашда маҳсулот ишлаб чиқариш салоҳиятидан самарали фойдаланиш мақсадида 2016-2022 йилларда жами 329 минг гектар пахта ва ғалла ер майдонлари мақбуллаштирилиб, ўрнига юқори рентабелли озиқ-овқат ва озуқа экинлари жойлаштирилди.

Шу билан бирга, 2023 йилда яна қўшимча 93 минг гектар пахта ва ғалла майдонлари қисқартирилиб, аҳолига деҳқон хўжаликларини юритиш учун озиқ-овқат маҳсулотлари етиштиришга ер ажратилди.

Сўнгги йилларда қишлоқ хўжалигида эришилган ижобий натижалар билан бирга табиий ресурслардан мақбул ва барқарор фойдаланишда хавф-хатар солувчи бир қатор муаммо ва камчиликлар юзага келган.

Бугунги кунда республикамиздаги жами 21,2 миллион гектар яйлов ерларнинг 16,9 миллион гектари (79,5 %) фойдаланишда бўлиб, қолган 4,3 миллион гектари ўрмон ер фонди ва давлат захирасига олинган.

2023 йилгача 10,3 миллион гектар яйлов ерларда ўтказилган геоботаник тадқиқотларга кўра 703 минг гектар (7,7 %) яйлов ерлар деградацияга учраб, қишлоқ хўжалиги учун яроқсиз ҳолга келиб қолган.

Бугунги кунда 2,0 млн гектардан (65 %) ортиқ суғориладиган ерларнинг гумус миқдори 1 фоиздан паст даражага тушиб қолганлиги, 44 фоизи турли даражада, жумладан 14 фоизи ўрта ва кучли даражада шўрланганлиги экинлардан кўзланган ҳосилни олишга ва ушбу қишлоқ хўжалиги ерларидан барқарор фойдаланишга салбий таъсир кўрсатмоқда.

Ушбу масалаларни миллий даражада ҳал этиш учун қуйидагилар амалга оширилади:

Ер ресурсларидан самарали фойдаланиш:

Қишлоқ хўжалиги ерларини асраш, қайта тиклаш ва уларнинг унумдорлигини ошириш;

Қишлоқ хўжалиги ерлари унумдорлигини ошириш ва оқилона фойдаланишда замонавий технологияларни татбиқ қилиш;

Сув ресурсларининг ҳозирги ва келажакдаги шаклланиш манбалари ҳамда захирасини инобатга олган ҳолда фойдаланилмаётган ерларни қишлоқ хўжалигида фойдаланишга киритишни давом эттириш.

Сув ресурсларидан самарали фойдаланиш:

Суғориш учун сув ресурслари манбаларининг етишмовчилигини баҳолаш;

Сув тежовчи технологияларни жорий этиш кўламини кенгайтириш, рағбатлантириш механизмларини такомиллаштириш;

Глобал исиш ва иқлим ўзгариши натижасида юзага келадиган сув танқислиги ва қурғоқчиликка қарши ҳамда йўқотиладиган маҳсулотлар ўрнини альтернатив маҳсулотлар билан тўлдириш чораларини кўриш.

Инвестицияларни жалб этиш:

Озиқ-овқат хавфсизлиги учун муҳим бўлган инфратузилмаларга инвестициялар йўналтиришни кучайтириш;

Аҳолига кафолатланган озиқ-овқат маҳсулотларини етказиш мақсадида чекка ҳудудларда транспорт-логистика инфратузилмасини ривожлантириш;

Ишлаб чиқарувчилардан етиштирилган маҳсулотларни харид қилиш, қайта ишлаш, сақлаш ва сотиш учун агрологистика марказлари фаолияти ва хизматларини рақамлаштириш;

Озиқ-овқат хавфсизлигига давлат ёрдамини кучайтириш мақсадида (барқарор қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштириш, сув ва энергия таъминотидан барқарор фойдаланиш, иқлимдан оқилона фойдаланиш, қайта ишлаш ва сақлаш учун мақбул ишлаб чиқариш амалиётлари ҳамда ҳосилдан кейинги йўқотишларни камайитиришга қаратилган) субсидиялар ажратиш бўйича ягона сиёсат олиб борилишини ва платформа ишлаб чиқилишини таъминлаш;

Дехқон бозорлари инфратузилмаларини замон талаблари асосида модернизация қилиш ва хусусий сармояларни жалб қилиш дастурини қабул қилиш.

Халқаро тажрибаларни қўллаш:

Озиқ-овқат хавфсизлиги бўйича амалдаги қонунчиликни халқаро стандартлар талабларига ва илғор тажрибаларга мувофиқлаштириш мақсадида «Ўзбекистон Республикасининг озиқ-овқат хавфсизлиги тўғрисида» қонунини қабул қилиш;

Озиқ-овқат хавфсизлиги соҳасида халқаро келишувлар ҳамда минтақалараро интеграцияни ривожлантириш;

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) томонидан тавсия этилган ва бошқа халқаро ҳамда миллий нормалар ва стандартларга мувофиқ аҳоли сонининг ўсишига нисбатан озиқ-овқат маҳсулотларининг мавжудлиги, фойдалана олиш имконияти, истеъмол, барқарорлиги ва доимийлигини таҳлил қилиш ҳамда таъминлаш чораларини кўриш.

Атроф-муҳит муҳофазасини таъминлаш

Иқлим ўзгариши, табиий ёки техноген офатларнинг (тошқинлар, қурғоқчилик, ҳарорат ўзгариши ва бошқа омиллар) атроф-муҳит ва экологияга таъсирини мунтазам баҳолаб бориш ҳамда уларни таҳлил қилиш натижаларига кўра зарур мослашиш ва салбий таъсирларни юмшатиш чораларини кўриш;

Озиқ-овқат маҳсулотларини қадоқлаш ва ўрашда инсон саломатлиги учун хавфли бўлган моддаларни чиқармайдиган, маҳсулот хусусиятларининг яхши сақланиши ва хавфсизлигини таъминлайдиган, қайта ишланадиган ёки атроф-муҳитга зарар етказмасдан фойдаланиш ёки йўқ қилиш мумкин бўлган материалларни ишлатиш орқали экологик тизимга салбий таъсирни камайтириш;

Ўсимликларни ҳимоя қилишнинг экологик хавфсиз (биологик ва табиий) усулларини кенг қўллаш ҳамда экинлар ҳосилдорлигини экологик ва илмий асосда ошириш;

Иқлим ўзгаришига салбий таъсир этувчи CO₂, метан ва бошқа чиқиндиларни камайтириш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш ҳамда қишлоқ хўжалиги ва ноқишлоқ хўжалиги корхоналарида ишлаб чиқариш жараёнида юзага келувчи CO₂, метан ва бошқа чиқиндиларни мониторинг қилиш ва босқичма-босқич камайтириш чораларини кўриш.

Фавқулодда вазиятларда фойдаланиш учун самарали бозор иқтисодиёти тамойилларига асосланган стратегик қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотларининг давлат назорати остидаги захирасини яратиш.

Ўзбекистонда бошокли дон экинлари майдонининг кенгайиши (пахта майдонининг мос равишда қисқариши ҳисобига) ва ҳосилдорликнинг сезиларли даражада ошиши натижасида буғдой ишлаб чиқариш 2016 йилда 6,4 миллион тоннани, 2023 йилда эса 7,1 миллион тоннани ташкил қилди.

Буғдой етиштириш бўйича кўрсаткичлар сезиларли даражада ошганлигига қарамадан, аҳоли сонининг ўсиши ҳисобига истеъмол учун мўлжалланган буғдойнинг 28 фоиз қисми хорижий давлатлардан импорт қилинади.

Бугунги кунда Ўзбекистонда аҳоли жон бошига буғдой истеъмоли йилига ўртача 244 килограммни ташкил этиб, бу кўрсаткич аксарият мамлакатларга нисбатан сезиларли даражада юқори ҳисобланади.

Сўнгги йилларда буғдой уни импорти камайиб (2011-2012 йилларга нисбатан 2019-2020 йилларда 70 % га камайган), маҳаллий қайта ишлаш корхоналари сонининг ошиши

ҳисобига дон сотиб олиш ҳажми кўпайди. Бугдой импорти йилига ўртача 3 миллион тоннани ташкил этмоқда.

Бу юқори сифатли бугдой унига бўлган ички эҳтиёжни қондириш билан бирга эҳтиёждан ортиқ қисмини кўшни мамлакатларга экспорт қилиш имкониятини яратди (асосан Афғонистон давлатига 970 минг тонна).

Шу билан бирга жами озиқ-овқат маҳсулотлари экспортига нисбатан импорти ҳам ошиб бормоқда (2022 йилда 20 %).

Маҳсулотни сақлаш тизимларидан фойдаланган ҳолда, муҳим озиқ-овқат маҳсулотлари захираларининг барқарорлигини таъминлай оладиган озиқ-овқат маҳсулотларининг стратегик захирасини яратиш, шунингдек, табиий ва техноген офатлар зарарларининг олдини олиш орқали озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, таъминот занжирида узилишларга йўл кўймаслик ҳамда аҳолига, айниқса жамиятнинг заиф қатламларига алоҳида эътибор қаратган ҳолда, ўз вақтида зарур маҳсулотларга эга бўлиш ва бу маҳсулотларнинг мавжудлигини таъминлашнинг самарали механизмларини жорий қилиш талаб этилади.

Озиқ-овқат маҳсулотлари ва хомашёси захирасини яратишнинг самарали бозор механизмларини жорий этишда қуйидагилар амалга оширилади.

Уруғчилик ва наслчиликни ривожлантириш

Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Уруғчиликни ривожлантириш марказига ўтказилган уруғлик дон тайёрлаш корхоналарини тўлиқ модернизация қилиш ҳамда фаолиятини хусусий сектор билан ҳамкорликда ташкил этиш;

Юқори сифатли ғалла уруғлари етиштиришни янги, бозорга асосланган рағбатлантириш тизимлари орқали қўллаб-қувватлаш;

Биофортификация технологияларини рағбатлантириш мақсадида дон, дуккакли, мева, сабзавот, шакарқамиш ва бошқа тегишли экинларда микроэлементларга бой мавжуд маҳаллий навларга йўналтирилган уруғчиликни ривожлантириш бўйича мақсадли илмий-тадқиқот лойиҳаларини амалга оширишни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш;

Чорвачилик тармоқларини барқарор ривожлантириш учун наслчилик ишларини жадаллаштириш.

Озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмларини кўпайтириш

Озиқ-овқат маҳсулотлари етиштирувчиларнинг кооперативларини ихтиёрий равишда ташкил этиш ва ривожлантиришни рағбатлантириш бўйича мақсадли дастурни қабул қилиш, озиқ-овқат маҳсулотлари қўшилган қийматини кўпайтириш ва йўқотишларни камайтириш мақсадида қайта ишлаш корхоналари «кооперация-кластер» усулидаги алоқаларни ривожлантириш;

Интенсив усулда етиштириладиган қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотлари тури, нави, кўлами ва уларнинг экин майдонларини кенгайтириш;

Қишлоқ хўжалиги бўйича мақсадли илмий лойиҳалар орқали мева-сабзавот, қанд лавлаги, картошка, мойли ва дуккакли экинларнинг маҳаллий маҳсулдор навларини кўпайтириш ва уларни фермерлар томонидан ўзлаштириш ва етиштиришни тарғиб қилиш;

Бугдой унини тиббий меъёр доирасида табиий микроэлемент ва витаминлар билан бойитилган ҳолда ишлаб чиқариш;

Мойли экинлар майдони ва ҳосилдорлигини ошириш орқали ўсимлик ёғи ишлаб чиқариш ҳажминини кўпайтириш ҳамда муҳим витаминлар ва минералларга бой соғлом ва

мувозанатли овқатланишнинг бир қисмини ташкил этадиган тўйимли ўсимлик ёғларини ишлаб чиқаришни рағбатлантириш;

Бозор механизмларига мос рағбатлантириш тизимини жорий этиш ҳисобига чорва ва паррандалар сонини, гўшт, сут, тухум, балиқ ва асал ишлаб чиқариш ҳажмларини аҳоли сонининг ўсишига мутаносиб равишда ошириб бориш;

Балиқ маҳсулотлари ишлаб чиқаришда самарадорлиги юқори бўлган замонавий интенсив технологиялардан фойдаланишни кенгайтириш, балиқчиликнинг илмий салоҳиятини ривожлантириш, юқори малакали кадрларни жалб этишга ва уларни қўллаб-қувватлашга қаратилган тадбирларни амалга ошириш;

Озиқ-овқат маҳсулотларининг ўрим-йиғимдан кейинги жараёнлари, жумладан, тўғри сақлаш, ташиш, ишлов бериш ҳамда маҳсулотларнинг савдоси бўйича маҳсулот етиштирувчилар ва аҳолининг билим ва кўникмаларини ошириш мақсадида ўқув семинарлари ва тренинглари ташкил этиш.

Озиқ-овқат маҳсулотлари миллий захираларини ва нархлари барқарорлигини таъминлаш

Озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ва ички истеъмол бозорида стратегик ва ижтимоий аҳамиятга эга асосий турдаги қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат (картошка, пиёз, сабзи, гуруч, гўшт, сут, шакар, ўсимлик ёғи) маҳсулотлари нархлари кескин ошишига йўл қўймаслик мақсадида «баланс-захира-интервенция» тизимининг эркин бозорга асосланган самарали механизмларини жорий этиш. Бунда, уй хўжаликларининг озиқ-овқат захираси ва истеъмоли бўйича маълумотларини ҳар йили монографик тадқиқотлар олиб бориш орқали шакллантириш;

Миллий инқироз ёки фавқулодда вазиятларда (табiiй ва техноген офатлар, иқтисодий, соғлиқни сақлаш, ташқи сиёсат барқарорлиги бузилиши) етарли миқдорда озиқ-овқат захираларининг мавжудлигини таъминлаш мақсадида миллий стратегик ғалла ва озиқ-овқат маҳсулотлари захираларини самарали бошқаришни йўлга қўйиш;

Озиқ-овқат маҳсулотлари захираларини яратиш ва бошқаришда коррупция ҳамда сиёсий аралашувга йўл қўймаслик;

Барча асосий экспорт бозорларида ҳамда республикамиз ички бозорларида озиқ-овқат маҳсулотлари нархлар динамикаси, етиштириш прогнозлари, уларнинг ўзгаришлари тўғрисида маълумотлар базаси (банки)ни шакллантириш.

Хорижий ҳамкорликни ривожлантириш

Аҳоли сонининг ўсиши, ер ва сув ресурслари чекланганлигини инобатга олиб, ғалла, мойли экинлар ва бошқа озиқ-овқат маҳсулотларини ҳамкор қўшни давлатларда етиштириб, хомашё ва ҳосилни Ўзбекистонга олиб келиш, сақлаш ва қайта ишлаш чораларини кўриш;

Зарур ҳолларда савдо таҳлиллари асосида озуқавий қиймати юқори бўлган ноанъанавий маҳсулотларга эҳтиёжни импорт ҳисобидан қоплаш;

Халқаро ҳамкорлар ва экспертлар билан озиқ-овқат хавфсизлиги ва соғлом овқатланишни таъминлаш масалаларида қўшма илмий-тадқиқот ишларини ривожлантириш.

Табиий ва техноген офатлар, глобал сиёсий ва иқтисодий инқироз, пандемия, ҳарбий амалиёт ва бошқа ҳодисаларнинг салбий таъсирида юзага келадиган хавф-хатарларни мониторинг қилиш платформасини яратиш.

Озиқ-овқат хавфсизлигида юзага келиши мумкин бўлган хавф-хатарларни олдиндан аниқлаш, баҳолаш ва бошқариш, огоҳлантириш ҳамда мониторинг қилиш бўйича ягона тизим яратилмаган.

Озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш бўйича чораларни ишлаб чиқиш ва дастурларни мониторинг қилиш, маълумотларни ўз вақтида, ишончли ва сифатли тақдим этиш, қабул қилиш, таҳлил қилиш ва тарқатиш учун соҳанинг мавжуд ахборот тизимларини такомиллаштириш мақсадида қуйидагилар амалга оширилади.

Рақамли технологияларни жорий этиш

Озиқ-овқат хавфсизлиги ва соғлом овқатланишни таъминлаш бўйича барча манфаатдор томонлар, шу жумладан уй хўжаликларида сўровлар ўтказиш орқали (асосий ва мониторинг кўрсаткичларига мувофиқ) озиқ-овқат хавфсизлиги бўйича тегишли маълумотларни тўплаш, сақлаш, таҳлил қилиш ва мувофиқлаштириш;

Озиқ-овқат хавфсизлигини баҳолаш учун идоралараро интеграциялашган рақамли тизимни яратиш орқали озиқ-овқат хавфсизлиги ва соғлом овқатланиш бўйича Миллий ахборот платформасини ишга тушириш ҳамда ушбу платформа доирасида халқаро стандартлар ва усуллар асосида мониторинг ўтказиш;

Стратегияни амалга оширишда иштирок этувчи барча манфаатдор вазирлик ва идоралар учун тармоқ бошқарувида ахборот тизимлари мувофиқлигини такомиллаштириш;

Минимал истеъмол харажатлари қийматини ҳисоблаш тартибини Миллий ахборот платформаси билан интеграция қилиш.

Халқаро кузатув маълумотларини таҳлил қилиш

Халқаро даражада ишлаб чиқилган ҳисоблаш ва таҳлилий дастурлар (Global Food Systems Dashboard, FAOSTAT, UN COMTRADE, World Development Indicators, Global Food Security Indicators ва бошқа) маълумотларини тўплаш, таҳлил қилиш, хулоса ва таклифлар тайёрлаш ҳамда индикаторларни Миллий ахборот платформасида жорий этиш.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикада озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 16 февралда ПФ-36-сонли фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 декабрдаги «Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги соҳасида ислохотларни тадқиқ қилиш, стратегик режалаштириш ҳамда бошқариш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги ПҚ-58-сонли қарори.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 1 мартдаги «Қишлоқ хўжалигида сувни тежайдиган технологияларни жорий этишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги ПҚ-144-сонли қарори.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 майдаги «Ғаллани етиштириш ва сотишда бозор тамойилини жорий этишнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида» ги ПҚ-262-сонли қарори.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 10 сентябрдаги «Дехқон хўжаликлари ташкил этишни қўллаб-қувватлаш орқали аҳоли даромадларини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» ги ПҚ-373-сонли қарори.